

**ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ И
ПРОБЛЕМЫ МАТЕМАТИЗАЦИИ НАУКИ**

Сайитова Мехинбону Абдукаюмовна

Преподаватель, Кафедра точных наук, Факультет естественных и гуманитарных наук, Педагогический институт Бухарского государственного университета, Бухара, Узбекистан

Аннотация: основная функция, лично ориентированного образования – обеспечивать и отражать становление системы личностных образовательных смыслов ученика. Одной из задач лично ориентированного обучения является не противопоставление математических знаний генетическим способностям ученика, а формирование у него лично осознанного отношения к изучаемому материалу и самому процессу учения, формирование потребности в овладении теми ценностями, которыми обладает математическое образование. Математическое содержание помимо традиционных знаний, умений и навыков должно содержать и гуманитарный потенциал, оно должно быть гуманитарно-ориентированным. Однако гуманитарный потенциал математики существует объективно, независимо от целей образования личности. И он может так и остаться потенциалом в процессе обучения математике, если не будет востребован учеником и усвоен им. В этой работе анализируются особенности методов математического познания и проблемы математизации науки.

Ключевые слова: методы математики, интуитивное решение, дифференциация, количественные отношения.

**Features of the methods of mathematical knowledge
and problems of mathematization of science**

Annotation: the main function of personality-oriented education is to provide and reflect the formation of the system of personal educational meanings of the student. One of the tasks of student-centered learning is not to oppose mathematical

knowledge to the student's genetic abilities, but to form his personally conscious attitude to the material being studied and the learning process itself, to form the need to master the values that mathematical education possesses. Mathematical content, in addition to traditional knowledge and skills, should also contain humanitarian potential, it should be humanitarian-oriented. However, the humanitarian potential of mathematics exists objectively, regardless of the goals of personality education. And it can remain a potential in the process of teaching mathematics if it is not demanded by the student and mastered by him. This work analyzes the features of the methods of mathematical knowledge and the problems of mathematization of science.

Key words: mathematical methods, intuitive solution, differentiation, quantitative relations.

Важную роль в построении математических теорий играет аксиоматический метод. В ответе на данный вопрос необходимо раскрыть структуру аксиоматических теорий, сущность дедуктивной логики, отличия формализованной и неформализованной логики. Необходимо показать отличия аксиоматического метода математики от гипотетико-дедуктивного метода естественных наук.

Задача аксиоматических и формальных методов – обеспечение строгости математического доказательства. Но существуют и ограничения в их применении, пределы формализации. Следует показать эти пределы на примере теорем Гёделя.

Важными методами развития математических теорий являются абстрагирование и конкретизация. В теоретической математике общей тенденцией является движение от конкретного к абстрактному. Процесс последовательного обобщения приводит к образованию всё более абстрактных понятий и теорий, в которые старые понятия и теории входят в качестве частных случаев. В прикладной математике, наоборот, познание идёт от абстрактного к конкретному, к поиску всё новых приложений и

интерпретаций формальных теорий, применительно к возникающим потребностям других наук и практики.

Несмотря на общее стремление к строгости доказательств, в математике остаётся место и интуиции. Особенно важную роль интуиция играет в решении нестандартных задач. Условиями интуиции являются профессионализм, опыт, глубокие знания. Но сам механизм интуитивного решения случаен, иррационален, т.к. связан с бессознательной частью психики.

До XIX века практическая применимость любых математических теорий казалась нормой. Но в XIX в. стали конструироваться всё более абстрактные теории, обнаруживалась относительная автономность математики. Математические объекты создавались на первый взгляд произвольно, в свободном творчестве. Такие объекты воспринимались как плод воображения, игры ума, не имеющие материальных аналогов. Удивительным было то, что многие из этих объектов позднее получали эмпирическую интерпретацию. Например, так было с неевклидовыми геометриями в ОТО.

В других случаях математические теории, созданные на одном эмпирическом материале, неожиданно получали применение в совершенно другой области. Специалисты называют «непостижимой эффективностью математики» её огромные эвристические возможности. С точки зрения философии эта эффективность является ещё одним подтверждением принципа материального единства мира и принципа детерминизма. За многообразием явлений, за кажущейся хаотичностью скрывается единство мира и его закономерная обусловленность. Разные по природе явления подчиняются сходным количественным закономерностям. Содержательно разные системы имеют сходную количественную упорядоченность, оказываются изоморфными. Математические теории фиксируют это сходство, и чем более абстрактными они становятся, тем шире могут применяться. Математическое творчество, на первый взгляд произвольное, на самом деле опирается на исходные положения и правила, ставшие прямыми абстракциями от

материальной действительности. Т.о. опираясь на знание действительного, математическое мышление прогнозирует возможное.

В XX в. математика сыграла важную роль в становлении неклассического естествознания, в формировании релятивистской и квантовой механики. Велика её роль в современных исследованиях по проблеме единой теории поля и теории струн. Математическая «красота» создаваемых теорий является одним из критериев их истинности.

Не все математические конструкции получают эмпирическую интерпретацию. Во многих случаях математика предлагает несколько одинаково допустимых моделей, из которых естествознание должно выбрать единственную модель, соответствующую объективной реальности. Так, например, происходит с выбором космологической модели Вселенной.

Не только естественные и технические науки, но и социальные науки изучают количественные отношения своих объектов. Поэтому математика является универсальным языком науки. И поэтому математизация науки – одна из важнейших закономерностей развития научного знания. В ответе на данный вопрос следует раскрыть этапы математизации науки, преимущества математического моделирования и компьютерного эксперимента.

Структура математики сформировалась под влиянием как внутренних, так и внешних факторов. Потребности других наук и практики, а также возрастающий поток информации привели к разделению теоретической и прикладной математики. Одним из внутренних факторов дифференциации теоретической математики стало применение аксиоматического метода, что привело к возникновению четырёх типов математических теорий: 1) неаксиоматизированные содержательные теории. 2) содержательные аксиоматические теории. 3) полужормальные аксиоматические теории 4) формальные аксиоматические теории. В данном вопросе следует охарактеризовать вышеназванные разновидности теорий.

Разнообразие форм и количественных отношений, изучаемых математикой, приводит к дифференциации единого математического знания,

к выделению относительно самостоятельных разделов и дисциплин, решающих собственные задачи. В тоже время за этим разнообразием сохраняется единство математики. Основанием этого единства является, во-первых, единство материального мира, его количественных и качественных закономерностей, а во-вторых, единство предмета математики, её средств и методов. Т.о. в математике, как и в других науках, наблюдается единство процессов дифференциации и интеграции.

С точки зрения диалектического материализма любая наука, в том числе математика, является отражением действительности. Задача науки – познавать, т.е. отражать те или иные объекты действительности, их взаимосвязи и взаимоотношения. Математические объекты, несмотря на их специфичность, также являются отражением определённой стороны действительности – количественных отношений материальных объектов и процессов. Математические объекты появляются в результате абстрагирования и идеализации. В ответе необходимо дать определение этих мыслительных операций, привести примеры идеализированных математических объектов.

Идеализированные объекты создаются во многих науках, облегчая познание реальности. Но в других науках эти объекты сохраняют сходство с материальными объектами. А в математике идеализация настолько сильно преобразует объекты, что их подобие объективной реальности становится минимальным [1-3].

Не все математические понятия и теории являются отражением объективной реальности. Математика также конструирует системы отношений, не существующих в материальном мире. Но главная цель математики состоит в отображении реальных количественных отношений действительности, выделяемых с помощью абстрагирования и идеализации. Этим объясняется и практическая значимость математики.

Непосредственный предмет математики – это изучение систем математических объектов [4-11]. Сами эти объекты, их свойства и отношения

определяются математикой. Но проблема происхождения математических объектов и их соотношения с объективной реальностью выходит за пределы математики, разрешаясь, в том числе, средствами философии. В данном вопросе следует раскрыть основные философские подходы к определению природы математических объектов, а, значит, и предмета математики [12-30].

Проблема вызвана тем, что математические объекты не существуют в объективной реальности. Они являются результатом работы человеческого мышления и в чистом виде существуют только в сознании человека. Такая специфичность объектов математики дала повод для идеалистического истолкования этой науки. В ответе на этот вопрос следует охарактеризовать различные подходы к определению природы математики: эмпиризм, априоризм, формализм.

Литературы

1. Boboeva M.N., Rasulov T.H. The method of using problematic equation in teaching theory of matrix to students. *Academy*. **55**:4 (2020), pp. 68-71.
2. Ахмедов О.С. Преимущества историко-генетического метода при обучении математику *Scientific progress*. 2:4 (2021). pp. 523-530.
3. Ахмедов О.С. Определение предмета и места математики в системе наук. *Scientific progress*. 2:4 (2021). P. 531-537.
4. Ахмедов О.С., Курбонов А.А. Одаренность, как социально-педагогическая проблема. *Science and Education*. 2:10 (2021). P.291-302.
5. Ахмедов О.С. Методы организации работы с одаренными учащимися. *Science and Education*. 2:10 (2021). P.239-248.
6. Rasulov T.H., Rashidov A.Sh. The usage of foreign experience in effective organization of teaching activities in Mathematics. *International Journal of Scientific & Technology Research*. **9**:4 (2020), pp. 3068-3071.
7. Ахмедов О.С., Зоиров А.О. Проблемы психолого-педагогической диагностики одаренности детей. *Science and Education*. 2:10 (2021). P.314-323.

8. Ахмедов О.С., Раджабов Ш.С. Критерии выделения видов одаренностей. Проблемы педагогики. 6:57 (2021). С.61-64.
9. Ахмедов О.С., Нурматиллоев Н.К. Понятия «одаренность» и «способности». Проблемы педагогики. 6:57 (2021). С.65-69.
10. Mardanova F.Ya., Rasulov T.H. Advantages and disadvantages of the method of working in small group in teaching higher mathematics. Academy. 55:4 (2020), pp. 65-68.
11. Ахмедов О.С. Основные требования к языку учителя математики. Наука, техника и образование.2-2(77) 2021. С.77-80.
12. Ахмедов О.С. Дидактическая игра и ее роль в развитии познавательного интереса учащихся. Science and Education. 2:11 (2021). P.539-549.
13. Rasulov T.H., Rasulova Z.D. Organizing educational activities based on interactive methods on mathematics subject. Journal of Global Research in Mathematical Archives, 6:10 (2019), pp. 43-45.
14. Ахмедов О.С. Основополагающие факторы ускоренного обучения. Science and Education. 2:11 (2021). P.622-630.
15. Ахмедов О.С. Понятие об одаренности личности. Science and Education. 2:11 (2021). P.569-576.
16. Ахмедов О.С. Метод «диаграммы венна» на уроках математики. Наука, техника и образование. 8(72) 2020. С.40-43.
17. Ахмедов О.С. Профессия–учитель математики. Scientific progress. 2:1 (2021). P. 277-284.
18. Расулов Т.Х. Инновационные технологии изучения темы линейные интегральные уравнения. Наука, техника и образование. 73:9 (2020), С. 74-76.
19. Ахмедов О.С. Актуальные задачи в предметной подготовке учителя математики. Scientific progress. 2:4(2021). P. 516-522.
20. Ахмедов О.С. Необходимость изучения математики и польза этого изучения. Scientific progress. 2:4(2021). P. 538-544.

21. Ахмедов О.С. Стратегии поиска и поддержки талантливой молодежи, в рамках проведения олимпиад и других интеллектуальных состязаний. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) 2021. 6(6).
22. Расулов Т.Х., Расулов Х.Р. Ўзгариши чегараланган функциялар бўлимини ўқитишга доир методик тавсиялар. Scientific progress. 2:1 (2021), 559-567 бетлар.
23. Ахмедов О.С., Куронбоев У.Г, Норбоев Ж.Б. Психолого-педагогическое обоснование понятия «познавательный интерес». Science and Education. 3:1 (2022). P.784-789.
24. Расулов Т.Х., Бахронов Б.И. О спектре тензорной суммы моделей Фридрихса. Молодой учёный. Том 89, № 9 (2015), С. 17-20.
25. Ахмедов О.С., Мусабеков Ф.М, Кодиров У.Ш. Методические подходы развивающего обучения по математике. Science and Education. 3:1 (2022). P.777-783.
26. Расулов Т.Х., Нуриддинов Ж.З. Об одном методе решения линейных интегральных уравнений. Молодой ученый, 2015, 90:10, С. 16-20.
27. Ахмедов О.С., Маматохунова Ю.А. Некоторые эффективные методы обучения математике. Science and Education. 3:1 (2022). P.790-797.
28. Ахмедов О.С. Implementing “Venn diagram method” in mathematics lessons. Наука, техника и образование. 8(72) 2020. Стр.40-43.
29. Тиллабоев Е.К. Последовательности точек в m -мерном Евклидовом пространстве. Science and Education, scientific journal, 3:2 (2022), с.28-37.
30. Тиллабоев Е.К. О преподавании непрерывности функции многих переменных с помощью интерактивных методов. Science and Education, scientific journal, 3:3 (2022), с.1053-1062.